

Pellets energéticos obtenidos de podas de muérdago *Struthanthus interruptus*

Paulina Aguilar Hernández¹, Elizabeth Quintana Rodríguez³, Arturo Guerrero Barranco³, Lorena Amaya Delgado², Domancar Orona Tamayo^{3*}

¹Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (IPN-UPIIG), Silao, Guanajuato. ²Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ A.C.), Guadalajara, Jalisco. ³Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC A.C), León, Guanajuato.
*dorona@ciatec.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Los pellets elaborados a partir de biomasa se han popularizado debido a sus importantes propiedades energéticas, posicionándose como una alternativa de combustible ecológico. *Struthanthus interruptus* es un muérdago que afecta gran proporción del arbolado urbano, y para eliminarlo se realizan podas generando biomasa no utilizada que provoca contaminación ambiental. En el presente trabajo se elaboraron pellets a partir de podas de árboles infectados por *S. interruptus* para conocer su capacidad como un posible combustible sólido. Para ello, se determinaron parámetros de elaboración del pellet; propiedades como el porcentaje de cenizas, e índice de durabilidad del pellet (PDI). Se obtuvo un PDI de 96.9%, densidad aparente de 398 kg/m³, humedad de 6.05% y cenizas de 4.97%. Los pellets hechos de podas de muérdago presentaron propiedades para potencialmente ser usados como un combustible sólido.

Palabras clave: Pellet energético, podas de muérdago, energía sólida, biocombustible sólido.

Abstract

Pellets made from biomass have become popular due to their important energy properties, contributing to the reduction of climate change. *Struthanthus interruptus* is a mistletoe that affects a large proportion of urban trees, and to eliminate it unused biomass is pruned, causing environmental and health pollution. In the present work, pellets were made from pruning trees developed by *S. interruptus* to determine their capacity as a possible solid fuel. For this, parameters of the pellet elaboration were determined; as well as the percentage of ashes, pellet durability index (PDI). With PDI of 96.93 ± 4.80%, bulk density of 398.14 ± 0.20 kg/m³, 6.05 ± 0.06% humidity and 4.97 ± 0.76% ash, the pellets made from mistletoe pruning have properties to be used as solid fuel.

Keywords: Energetic pellet, mistletoe pruning, solid energy, solid biofuel.

Introducción

La obtención de energía más común en el mundo proviene de la quema de combustibles fósiles; los cuales anualmente incrementan las emisiones a billones de toneladas de CO₂ y metano [1]. La preocupación y deterioro en el cambio climático recientemente ha popularizado el uso de energías renovables como la energía eólica, geotérmica, nuclear, y el aprovechamiento de biocombustibles. Hasta agosto del 2021 el 27% de la obtención de la energía eléctrica mundial proviene de combustibles renovables. El uso de

biocombustibles de residuos agrícolas y forestales, en particular los de energéticos sólidos como los pellets, va al alza y parece indicar que el futuro impulsado por el uso de energías renovables no es imposible ni lejano [2]. Los pellets energéticos, son uno de los biocombustibles sólidos más utilizados en el planeta debido al incremento de la densidad de biomasa disponible, sus propiedades mecánicas, que permiten largos traslados sin grandes pérdidas materiales, y sus propiedades fisicoquímicas que, conceden un excelente combustible para la obtención de energía térmica que pueden ser usados en calefactores, estufas de casas y hasta en centrales de energía termoeléctricas [3]. En México el mercado para los pellets energéticos no es tan popular. Sin embargo, al ser un país donde hay residuos forestales y agrícolas de disponibilidad inmediata, este biocombustible podría reemplazar hasta el 73% la demanda de gas para calefacción. Se estima que el uso de energía sólida podría mitigar hasta el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la producción de electricidad en el país [4].

Existen residuos forestales que son derivados del daño que provocan las plantas parásitas a los árboles, representando una amenaza para la subsistencia de árboles huéspedes [5]. En León, Guanajuato, existe una plaga de muérdago que afecta aproximadamente al 65% del arbolado urbano de la ciudad (Figura 1A). *Struthanthus interruptus* es un tipo de muérdago muy agresivo que crece en árboles como lo son arces, pinos, jacarandas, robles, mezquites, entre otros que forman parte del entorno urbano [6].

El mejor control para estas plagas es podar las ramas del árbol infectado. Solo en la ciudad de León, se generan cerca de 8.0 toneladas de residuos derivadas de las podas cada año, de las cuales, no hay métodos para su aprovechamiento. El hacinamiento de estas podas genera aumento en la población de roedores y patógenos que podrían traer repercusiones a la salud de las personas. El objetivo de este trabajo es elaborar pellets energéticos a partir de podas del muérdago *S. interruptus*, evaluando las condiciones de pelletizado y propiedades fisicoquímicas con el fin de determinar si los pellets de muérdago podrían ser un nuevo combustible sólido.

Metodología

Recolección y procesado de biomasa

Las podas de árboles infectados con muérdago *Struthanthus interruptus* fueron recolectados en la ciudad de León, Guanajuato, con ayuda de la asociación sin fines de lucro "Mezquite Sin Muérdago A.C.". Posteriormente, el muérdago fue secado al sol durante 5 días. Una vez seco, el muérdago fue introducido a un molino de cuchillas (Pagani) de carga energética de a 7.5 hp, 60 Hz, y fue obtenido un material con tamaño de partículas menores o igual a 5.0 mm.

Pelletizado

El proceso de pelletizado se realizó en una máquina de rodillos en seco para alimentos balanceados modelo AF-150 (Figura 1B) equipada con un motor WEG W22 trifásico de 230 V, 5 hp y con un disco de tamiz de 3.0 mm de diámetro.

Eficiencia del proceso de pelletizado

La eficiencia del proceso de pelletizado se refiere al gasto energético que se consume en producir un volumen determinado de pellets, y se reporta como consumo energético específico. Para ello, se adicionaron 1.5 kg de biomasa molida a la pelletizadora y se analizó el tiempo necesario para pelletizar la biomasa por medio de un cronometro.

La temperatura fue medida por medio de un termómetro infrarrojo dirigido entre el dado y tamiz de extrusión. Los kilowatts se midieron directamente con un detector conectado a la línea alimentadora de corriente eléctrica de la máquina de pelletizado y se registró el consumo por cada fórmula empleada.

La eficiencia energética del pelletizado por tonelada métrica (KWh/Ton) fue calculada a partir de la siguiente ecuación

$$EEP = \frac{CE_p}{FP_p * t_p} (1000)$$

Donde:

EEP = eficiencia energética de pelletizado [KWh/Ton]

CE_p = consumo energético de pelletización [KWh]

FP_p = flujo de producción de pelletización [Kg/h]

t_p = tiempo de pelletización [h]

Índice de durabilidad del pellet (PDI)

Después del pelletizado, inmediatamente se pesaron 500 gr de pellets de cada formulación y colocados en tamices (Tyler) en línea con diámetro de 4.0, 2.0 y 1.0 mm en un agitador electromagnético (Tamis-Bertel). Con operación de 10 min a 50 vibraciones por ciclo. Para la determinación del porcentaje del PDI o finos se utilizó la siguiente formula

$$PDI = \frac{M_{PDA}}{M_{PAA}} (100)$$

Donde:

PDI = Índice de durabilidad del pellet [%]

M_{PDA} = Masa de los pellets después de la agitación [Kg]

M_{PAA} = Masa de los pellets antes de la agitación [Kg]

Porcentaje de humedad

El contenido de humedad fue determinado antes y después del proceso de pelletizado. Se pesaron 5 g de pellets y colocados en una balanza termogravimétrica (Ohaus MB45) a 100°C por 10 min. El porcentaje de humedad fue calculado automáticamente por la termobalanza con base en la resta de los pesos húmedo y seco.

Densidad aparente

La densidad de los pellets fue determinada con base a la norma ASTM E873-8, con una modificación en el volumen de cálculo. Para ello, un recipiente de 1040 cm³ fue llenado con pellets y la densidad fue calculada con la formula siguiente

$$\rho_{ap} = \frac{M_{p+\epsilon}}{V_c}$$

Donde:

ρ_{ap} = densidad aparente [Kg/m^3]

$M_{p+\epsilon}$ = masa de los pellets + fracción hueca [Kg]

V_c = volumen de contenedor [m^3]

Cenizas

El contenido de cenizas se determinó con base en la norma ASTM E1755-01; el cuál se basa en la diferencia de peso de los pellets y de sus cenizas, obtenidas de su combustión en una mufla a 575°C durante tres horas.

Diámetro y longitud de pellets

Los pellets fueron medidos con un calibrador vernier para determinar su diámetro y longitud. Las mediciones se realizaron en los puntos en que la superficie del pellet fuera uniforme, evitando que las irregularidades de la superficie afectaran a los resultados.

Estadística

Debido a que los datos obtenidos son parámetros diferentes de caracterización, no pueden ser combinados o comparados, por lo que todos los experimentos para la caracterización de los pellets fueron realizados por triplicado. Se realizó la estadística descriptiva, que incluye el promedio con desviación estándar muestral con el programa de estadística SPSS (Statistics versión 25.0).

Resultados y discusión

Pelletizado

El proceso de pelletizado, tuvo un consumo energético de 5.33 kWh/Ton. En ese sentido, pelletizados de otros materiales lignocelulósicos, tuvieron gastos energéticos diferentes a los que se obtuvieron en el presente trabajo. Por ejemplo, en la literatura se han obtenido gastos energéticos de 23.3 kWh/Ton relacionados a un proceso de pelletizado de hojas de árboles [10], adicionalmente, los mismos autores obtuvieron pellets con diámetros de 15.3 mm, en contraste con los del presente trabajo que fueron de 4 mm. También se reportó un valor de 101 kWh/Ton en pelletizados de rastrojo de maíz [8]. Estas diferencias de gastos energéticos en el proceso de pelletizado se podrían deber a las concentraciones de lignina en cada biomasa, pues a altas temperaturas la lignina sufre una reestructuración química que forma un polímero que resulta ser adhesivo [9]. Aunque también se atribuye al diámetro de los orificios de la rejilla en la peletizadora, pues mientras más pequeño es mayor el esfuerzo realizado por el motor; siendo que si se busca un menor consumo lo recomendable es hacer pellets de mayor diámetro [10].

Figura 1. (A) Infección de muérdago *S. interruptus* en un árbol; (B) muérdago en proceso de secado; (C) Máquina peletizadora; (D) Pellets de muérdago.

Tabla 1. Parámetros estudiados en la elaboración de pellets de muérdago *S. interruptus*.

	Parámetro	Unidad	Valor
Pelletizado	T_p	[min]	1.85 ± 0.00
	T_p	[°C]	84.03 ± 8.24
	Consumo de energía específico	[KWh/Ton]	5.33 ± 0.00
Propiedades fisicoquímicas	Largo	[mm]	12.99 ± 3.20
	Diámetro	[mm]	4.14 ± 0.81
	Densidad aparente	[kg/m ³]	645.86 ± 8.47
	PDI	[% m/m]	96.93 ± 4.80
	H ₀	[% m/m]	9.75 ± 0.79
	H _p	[% m/m]	6.05 ± 0.06
	Cenizas	[% m/m]	4.97 ± 0.76

* t_p : [tiempo de pelletizado]; T_p : [temperatura de pelletizado]; H₀: [humedad del muérdago antes de pelletizar]; H_p: [humedad del pellet]; PDI: [índice de durabilidad del pellet].

Propiedades fisicoquímicas

Los pellets obtenidos de muérdago tienen un diámetro de 4.1 mm y longitud alrededor de 13 mm, con 6.05% de humedad, y PDI de 96.93% (Figura 2). Estos parámetros obtenidos, son muy similares a los pellets elaborados de paja de algodón (96%) [11], o pellets de residuos del árbol de cedro blanco (95%) y pellets elaborados de pino blanco (97%) [12]. El contenido de humedad está relacionado con la calidad de los pellets, ya que la humedad puede ser visible en la superficie de estos, cuando esta excede más del 18%. Lo deseable es obtener pellets sin grietas ni fisuras como los obtenidos a partir de las podas de *S. interruptus*, pues comprometen directamente a la resistencia mecánica del pellet y los vuelven quebradizos, blandos y promueven el crecimiento de hongos [13].

Su densidad aparente de los pellets de *S. interruptus* fue de 645.8 Kg/m³ (Tabla 1), superior a la reportada para otros pellets obtenidos de residuos agroindustriales con promedios de 550 Kg/m³. Por ejemplo, pellets elaborados con residuos de olivo presentaron una densidad de 521 Kg/m³ [14], paja de trigo (560 Kg/m³) [15] y rastrojo de maíz (550 Kg/m³) [16]. Estos datos son reveladores, ya que tener una densidad mayor, genera una gran ventaja, pues la densidad aparente atribuye a la densidad energética de cada tipo de pellet, ya que es directamente proporcional al FVI (índice de valor del combustible) que, es una forma de representar qué tan eficiente es un combustible [7].

Los pellets de *S. interruptus* contienen 4.9% de cenizas, contenidos de cenizas menores a pellets reportados de diferente material lignocelulósico con promedios de cenizas de 5.6% [17], pellets elaborados con mezclas de madera de diferentes residuos sólidos de plantas (6.85%) [18]. Un contenido mínimo o bajo de cenizas, ya que las cenizas equivalen a toda la materia inorgánica de la que no puede obtenerse más energía; y entre más cenizas menor capacidad de combustión, de esta forma los pellets obtenidos de *S. interruptus* disponen de una ventaja, ya que contienen valores menores en su concentración de cenizas.

Trabajo a futuro

Se continuará con la caracterización de pellets de biomasa ya que se necesitan tener diferentes parámetros de caracterización, desde su elaboración, consumo energético, dureza y firmeza. Además, se llevarán a cabo análisis de contaminantes derivado de la combustión, y un análisis económico para conocer la viabilidad de la producción y venta en mercados relacionados a energías renovables.

Conclusión

Mediante la caracterización de los pellets derivados de podas de muérdago *S. interruptus*, se demuestra su potencial como combustible energético, obteniendo propiedades fisicoquímicas similares o mejores a las de otros pellets hechos de residuos lignocelulósicos. El uso de pellets energéticos podría otorgar un valor agregado al residuo de las podas de muérdago, que podrían ser muy utilizados en calderas, centrales termoeléctricas o, sistemas de calefacción en invernaderos, y en estufas de cocinas de grupos alejados y vulnerables.

Agradecimientos

Agradecemos al Arquitecto Antonio Abúndez Chávez fundador de la asociación “Mezquite sin Muérdago A. C.” por su apoyo y colaboración en las colectas del muérdago utilizado y realizar la noble labor de rescatar al arbolado urbano de la plaga de muérdago en la ciudad de León. Así como, al Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado de Guanajuato (IDEA-GTO) por el apoyo financiero (proyecto: IDEAGTO/CONV/044/2021) para la realización de este trabajo.

Referencias

- [1] Tollefson, J. Scientists raise alarm over “dangerously fast” growth in atmospheric methane. *Nature*. DOI: 10.1038/d41586-022-00312-2. 2022.
- [2] IEA. World Energy Balances: Overview. *IEA, Paris*. Recuperado el 01 de agosto del 2022, de <https://www.iea.org/reports/world-energy-balances-overview>.
- [3] Goh, C. S., Junginger, M., Bradley, D., Hektor, B., Wild, M., Deutmeyer, M., ... & Bradburn, K. Low cost, long distance biomass supply chains. *IEA Bioenergy*. Vol. 40. 2013.
- [4] Tauro, R., García, C. A., Skutsch, M., & Maser, O. The potential for sustainable biomass pellets in Mexico: An analysis of energy potential, logistic costs, and market demand. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 82, pp. 380-389. 2018.
- [5] Fernández-Aparicio, M., Delavault, P., & Timko, M. P. Management of infection by parasitic weeds: A review. *Plants*, vol. 9, p 1184. 2020.
- [6] Cházaro Basáñez, M. D. J., Oliva Rivera, H., Ramón Farías, F., & Vázquez-García, J. A. *Cladocolea oligantha* (Loranthaceae) un nuevo registro para Veracruz, México, y datos generales sobre este taxón. *Polibotánica*, vol. 20, pp. 1-15. 2005.
- [7] Neacsu, A., & Gheorghe, D. Characterization of biomass renewable energy resources from some perennial species. *Revue Roumaine de Chimie*, vol. 66(4), pp. 321-329.
- [8] Jackson J, Turner A, Mark T, Montross M. Densification of biomass using a pilot scale flat ring roller pellet mill. *Fuel Process Technol*, vol. 148, pp. 43–9. 2021. 2016.
- [9] Bedia, J., Rosas, J., Marqués, M., Gerrero, O., Ruiz, L., Rodriguez, J., & Cordero, T. Materiales de carbono a partir de lignina. *Boletín del Grupo Español del Carbón (GEC)*, vol. 12, pp. 2-8. 2009.
- [10] Pradhan, P., Mahajani, S. M., & Arora, A. Pilot scale production of fuel pellets from waste biomass leaves: Effect of milling size on pelletization process and pellet quality. *Fuel*, vol. 285, 119145. 2021.
- [11] Yilmaz, H., Topakci, M., Karayel, D., & Çanakci, M. Comparison of the physical properties of cotton and sesame stalk pellets produced at different moisture contents and combustion of the finest pellets. *Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects*, pp. 1-19. 2020.
- [12] Pokhrel, G., Han, Y., & Gardner, D. J. Comparative study of the properties of wood flour and wood pellets manufactured from secondary processing mill residues. *Polymers*, vol. 13(15), pp. 2487. 2021.
- [13] Pradhan, P., Mahajani, S. M., & Arora, A. Production and utilization of fuel pellets from biomass: A review. *Fuel Processing Technology*, 181, 215-232. 2018
- [14] Kocer, A., & Kurklu, A. Production of pellets from pruning residues and determination of pelleting physical properties. *Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects*, pp. 1-13. 2020.
- [15] Azocar, L., Hermosilla, N., Gay, A., Rocha, S., Díaz, J., & Jara, P. Brown pellet production using wheat straw from southern cities in Chile. *Fuel*, vol. 237, pp 823-832. 2019.
- [16] Zhu, Y., Si, Y., Wang, X., Zhang, W., Shao, J., Yang, H., & Chen, H. Characterization of hydrochar pellets from hydrothermal carbonization of agricultural residues. *Energy & Fuels*, vol. 32(11), pp. 11538-11546. 2018.

- [17] Santana, D. A. R., Scatolino, M. V., Lima, M. D. R., de Oliveira Barros Junior, U., Garcia, D. P., Andrade, C. R. & de Paula Protásio, T. Pelletizing of lignocellulosic wastes as an environmentally friendly solution for the energy supply: insights on the properties of pellets from Brazilian biomasses. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(9), 11598-11617. 2021.
- [18] Sukarta, I. N., Sastrawidana, I. D. K., & Ayuni, N. P. S. Proximate analysis and calorific value of pellets in biosolid combined with wood waste biomass. *Journal of Ecological Engineering*, 19(3). 2018